

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

KAM QUVVATLI NASOSLARNI ELEKTR ENERGIYASI BILAN TA‘MINLASHDA QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH

¹Abdullayev Elnur Axmatovich, ²Yazdonov Islom Vahob o‘g‘li,

³Xamzayeva Iroda Ziyadulla qizi

^{1,2,3}Jizzax politexnika instituti

elnurabdullayev6229@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tesizda kam quvvatli nasoslarni elektr energiyasi bilan ta‘minlashda quyosh energiyasidan foydalanishning imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Kam quvvatli nasoslarni elektr energiyasi bilan ta‘minlash blok sxemasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kam quvvatli nasos, quyosh energiyasi, elektr energiyasi, elektron boshqaruv bloki, kommutator, akkumulyator.

Juda ham uzoq bo‘lmagan kelajakda elektr energiya iste‘molining ko‘payishi bilan butun jaxonda an‘anaviy energiya manbalarining (qazilma kon yonilg‘i zaxiralarining har xil turlari) kamayishiga olib kelishi kutilmoqda. Shuning uchun alternativ energiya manbalarini foydalanish zamon talabi bo‘lib bormoqda. Kelajakda quyosh energiyasini yetkazib beruvchi deb asosan quyosh batareyalari hisoblanadi, chunki ular quyosh energiyasini bevosita elektr energiyasiga yuqori darajali koeffitsient bilan aylantiradi, ekspluatatsiya sarflari kam bo‘lib yetarlicha doimiy quvvat va atrof muhitni ifloslamaydi. Ohirgi davrda arzon yassi panelli hamda yupqa plyonkali quyosh batareyalarini ishlab chiqarish, konsentrator tizimlari va ko‘p boshqa keng izlanishlar olib borilishi kuzatilmoqda. Kelajakda shuni kutish mumkinki, alohida quyosh elementi va ular asosida to‘plangan katta quyosh batareyalari narhi shunchalik past bo‘lib, katta masshtablarda quyosh energiyasidan foydalanish iqtisodiy tomonidan qulay bo‘lishi mumkin.

Kam quvvatli nasoslarni, ularning boshqaruv tizimlarini, hamda elektron asbob uskunalarni elektr energiyasi bilan ta‘minlash blok sxemasi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. Kam quvvatli nasoslarni elektr energiyasi bilan ta'minlash blok sxemasi

Qurilma quyosh energiyasini to'g'ridan – to'g'ri yoki uni akkumulyatorlarda yig'ib, so'ngra elektr energiyasiga aylantirishga mo'ljallangan. Qurilma quyosh batareyasidan 1, elektron boshqaruv blokidan 2, kommutatordan 3, o'zgarmas kuchlanishni to'g'ri burchakli impulslarga aylantirgichlardan 4, o'zgarmas kuchlanishni o'zgaruvchan 50 Gs chastotali kuchlanishga aylantirgichdan 5 va akkumulyatorlar blokidan 6 tashkil topgan. To'g'ridan – to'g'ri aylantirish rejimida quyosh batareyasi 1 ning umumiy toki 3,5 A, kuchlanishi 14 V bo'lgan o'zgarmas toki aylantirgich 4 orqali, chastotasi 100 Gs dan 2000 Gs gacha boshqariladigan to'g'ri burchakli impulslarga aylantirilishi mumkin.

Yoki inverter 5 yordamida, iste'mol qilish quvvati \square 750 Vt bo'lgan nasosni elektr energiyasi bilan ta'minlashga yetarli bo'lgan kuchlanishi 220 V, chastotasi 50 Gs bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanishga aylantiriladi.

“Yig'ish” rejimida qurilma «zaryadlash» holatiga o'tkaziladi. Bu holda, bir modulning chiqish toki 0,7 A, kuchlanishi 9 V dan 24 V gacha boshqariladigan akkumulyatorlar bloki 6, quyosh batareyasidan zaryadlanadi ya'ni akkumulyatorlar yetishmovchi A*soat bilan zaryadlanadi.

Nasoslarni elektr energiyasi bilan ta'minlashda quyosh energiyasini akkumulyatorlarga yig'ib foydalanishda, akkumulyatorlarning xizmat muddati, tamirlanishi, parametrlari quyosh batareyasi bilan mosligi va narxi, muhim e'tiborga loyiq narsa hisoblanadi.

Shu sababli quyosh energiyasini akkumulyatorlarda yig'ib, nasoslarni elektr energiyasi bilan taminlashda, hozirgi paytda sanoatda ishlab chiqariluvchi ba'zi akkumulyatorlarning texnikaviy va ishlatish tavsiflari juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

1. Т. Юнусов. Производство энергии-Современность и Будущее наука и технология Ташкент-2012
2. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана. - Т.:Молия, 2007 г.
3. Мухаммадиев М.М., Потоенко К.Д. «Возобновляемые источники энергии». Учебное пособие.– Т.: ТашГТУ, 2005, 213с.
4. Э.А. Абдуллаев. Использование ветрогенераторов при снабжении электроэнергией в горных и передгорных районах. Академическая публицистика 4/2017 (апрель 2017) ISSN 2541-8076.